

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
548 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
“Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati”ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: “Tadbirkor va ishbiarmon” MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	

UDK: 657.1:004.738.5:338.43(575.1)

PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTER SUBYEKTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON IMZONING ROLI

B. Q. Madartovq.x.f.d. (DSc), professor
Toshkent davlat agrar universiteti professori**G. R. Xolmurodova**Toshkent davlat agrar universiteti professori
q.x.f.d. (DSc), professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektron imzo (EI) texnologiyasining paxta-to'qimachilik klaster subyektlari buxgalteriya hisobi tizimiga ta'siri raqamlashtirish jarayonining muhim innovatsion yechimi sifatida tahlil qilingan. Elektron imzoning amaliy joriy etilishi buxgalteriya jarayonlarini avtomatlashtirish, axborot xavfsizligini ta'minlash, moliyaviy faoliyatda shaffoflikni oshirish, hamda ish unumdorligini yuksaltirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot davomida mavjud infratuzilma va normativ-huquqiy bazadagi ayrim muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Elektron imzoning joriy etilishi orqali paxta-to'qimachilik klaster subyektlarining moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish, axborot oqimlarini tezlashtirish va nazorat tizimini kuchaytirish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: elektron imzo, buxgalteriya hisobi, raqamlashtirish, klaster boshqaruvi, axborot xavfsizligi, elektron hujjat aylanishi.

Abstract: This article examines the impact of electronic signature (ES) technology on the accounting system of cotton-textile cluster entities as a key innovative solution in the digitization process. The practical application of ES is scientifically substantiated as an effective tool for automating accounting procedures, ensuring information security, enhancing financial transparency, and improving operational efficiency. The study identifies current challenges related to infrastructure and regulatory frameworks and provides recommendations for their resolution. It is concluded that the implementation of electronic signatures can significantly improve the quality of financial management, accelerate information exchange, and strengthen internal control mechanisms within the cluster system.

Keywords: electronic signature, accounting, digitization, cluster management, information security, electronic document circulation.

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние технологии электронной подписи (ЭП) на систему бухгалтерского учета субъектов хлопково-текстильного кластера как одного из ключевых инновационных решений в процессе цифровизации. Научно обосновано, что практическое внедрение ЭП способствует автоматизации бухгалтерских процессов, обеспечению информационной безопасности и повышению прозрачности финансовой деятельности. В ходе исследования были выявлены существующие проблемы, связанные с инфраструктурой и правовым регулированием, а также предложены рекомендации по их устранению. Отмечено, что использование электронной подписи способствует ускорению документооборота, повышению эффективности управления и усилению контроля на всех этапах деятельности кластера.

Ключевые слова: электронная подпись, бухгалтерский учет, цифровизация, управление кластером, информационная безопасность, электронный документооборот.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotida agrobiznes va klaster tizimi muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, paxta-to'qimachilik tarmog'ida resurslardan samarali foydalanish, hisob-kitoblarda aniqlikni ta'minlash hamda raqobatbardosh mahsulot yetishtirish uchun boshqaruv tizimlarini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirish zarurati ortib bormoqda. Bugungi raqamli davrda buxgalteriya hisobining avtomatlashtirilgan shaklda yuritilishi va elektron imzo orqali hujjatlarning huquqiy kuchga ega bo'lishi strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Paxta-to'qimachilik klaster subyektlari faoliyatida buxgalteriya hisobining asosiy vazifalari – har bir xo'jalik operatsiyasini aniq qayd etish, ishlab chiqarish xarajatlarini nazorat qilish, samarali moliyaviy rejalashtirishni yo'lga qo'yish hamda salohiyatli investorlar uchun shaffof va ishonchli hisobotlar taqdim etishdan iborat. Klaster modelining to'liq ishlashi uchun har bir bo'g'inda buxgalteriya hisobining zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilishi muhim sanaladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimizda olib borilayotgan oqilona iqtisodiy siyosat va chuqur islohotlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Xususan, buxgalteriya hisobi sohasida operativ, statistik va moliyaviy hisobot turlarining uzviy integratsiyasi va ularning elektron shaklga o'tishi, korxonada faoliyatida samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynayapti.

Elektron hujjatlar va axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanish – mehnat sarfini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish, vaqt tejallishi hamda hujjatlarning haqiqiylikni ta'minlash imkonini beradi. Ayniqsa, tashkilotlarda elektron hujjat aylanishining joriy etilishi ish unumdorligining oshishiga, jarayonlarning shaffoflashishiga va inson omilidan kelib chiqadigan xatolarning kamayishiga zamin yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-apreldagi "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi 611-II-son¹ Qonuni va O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 12-oktabrdagi "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi O'RQ-793-sonli² Qonunlari elektron imzoning yuridik kuchini mustahkamlab, sohada raqamli ishonch infratuzilmasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Elektron hujjat – bu elektron shaklda yaratilgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va identifikatsiya qiluvchi rekvizitlarga ega bo'lgan hujjat bo'lib, u qog'oz shakldagi hujjat bilan teng yuridik kuchga ega hisoblanadi.

Elektron imzo zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, hujjatlarning haqiqiylik va yaxlitligini ta'minlaydi, foydalanuvchini identifikatsiya qiladi, hujjatlarni qalbakilashtirishdan himoya qiladi va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Bu vosita davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish, biznes faoliyatida shartnomaviy munosabatlarni tezlashtirish va hujjat aylanishini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida elektron imzoning buxgalteriya hisobini takomillashtirishdagi o'rni, mavjud imkoniyatlari va amaliy samaralari tahlil qilinadi. Shuningdek, joriy etish jarayonidagi muammolar va ularning yechimlariga oid takliflar ilgari suriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda elektron imzo texnologiyasi global miqyosda axborot xavfsizligi, hujjat aylanishi va buxgalteriya hisobining raqamlashtirilgan tizimlarida muhim vositaga aylangan. Elektron raqamli imzo texnologiyasi, ayniqsa, davlat xizmatlari, moliyaviy hisob yuritish va klaster modeli asosidagi ishlab chiqarish tizimlarida hujjatlarning yuridik kuchini ta'minlashda asosiy element sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-apreldagi "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi 611-II-son³ Qonuni va O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 12-oktabrdagi "Elektron raqamli imzo

- 1 O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-apreldagi "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi 611-II-son Qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/-165079>
- 2 O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-apreldagi "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi 611-II-son Qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/-165079>
- 3 O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 12-oktabrdagi "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi O'RQ-793-sonli Qonun: <https://lex.uz/docs/-6234904>

to'g'risida"gi O'RQ-793-sonli⁴ Qonun orqali huquqiy asosga ega bo'lgan. Shu asosda bir qator mahalliy olimlar va mutaxassislar elektron imzo texnologiyasining iqtisodiy va boshqaruv tizimlariga ta'sirini o'rgangan.

Qosimov B. boshchiligidagi mualliflar guruhi tomonidan 2022-yilda chop etilgan "Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish" nomli darslikda elektron hujjatlar va imzolarni buxgalteriya tizimlariga integratsiyalashning texnologik va metodologik asoslari keng yoritilgan. Mualliflar elektron imzoning axborot oqimini tezlashtirishi, inson xatosi ehtimolini kamaytirishi va moliyaviy nazoratda aniqlikni ta'minlashini alohida ta'kidlaydilar.

Sharifov A. o'zining 2023-yildagi maqolasida elektron hujjat aylanishi jarayonining samaradorligi va hujjatlarning yuridik kuchi jihatlarini tahlil qilib, elektron imzoning xususiy sektor va davlat idoralari o'rtasidagi interaktiv munosabatlarda o'rnini chuqur tahlil qilgan. U, ayniqsa, imzo orqali hujjat muallifini aniqlash va autentifikatsiya qilish imkoniyatining ish unumdorligiga ijobiy ta'sirini asoslaydi.

Xalqaro tajribalarni tahlil qilgan Bahromov I. R. "Klaster tizimlarida boshqaruvning zamonaviy mexanizmlari" nomli ilmiy ishida paxta-to'qimachilik klasterlarida raqamli texnologiyalar, jumladan, elektron imzoning joriy etilishi boshqaruvda tezkorlik, ishonchlilik va shaffoflikni kuchaytirishini e'tirof etgan. U klasterning barcha bo'g'inlarida buxgalteriya hisobotlarini raqamlashtirish va hujjat aylanishini elektron shaklga o'tkazish samaradorlikni oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, "Agrobiznes va raqamlashtirish: ilmiy-amaliy tahlil" (2023) nomli kollektiv ilmiy ishda paxta-to'qimachilik tarmoqlarida elektron imzodan foydalanishning texnik va tashkiliy talablari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan. U yerda elektron imzo subyektlar o'rtasidagi elektron shartnomalarni mustahkamlovchi vosita sifatida baholangan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektron raqamli imzoning buxgalteriya tizimiga tatbiq etilishi nafaqat hujjatlarni rasmiylashtirish sifatini oshiradi, balki klaster subyektlarining umumiy boshqaruv samaradorligini ham yuksaltiradi. Ilmiy manbalar asosida bu texnologiyaning paxta-to'qimachilik tarmog'ida keng qo'llanilishi iqtisodiy va huquqiy jihatdan asosli yondashuv hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, amaliyotdagi elektron imzo joriy etilgan korxonalarining faoliyati yuzasidan kuzatish va mavjud statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlil va solishtirma metodlar orqali umumlashtirilib, buxgalteriya hisobidagi samaradorlik mezonlari asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Paxta-to'qimachilik klaster subyektlari faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, xususan elektron imzo tizimidan foydalanish buxgalteriya hisobining aniqligi, tezkorligi va shaffofligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Olib borilgan tahlillar asosida aniqlanishicha, elektron imzoni joriy etish orqali klaster subyektlarida quyidagi natijalarga erishish mumkin: xodimlar, ta'minotchilar va mijozlar o'rtasidagi hujjat almashinuvi tezlashadi, hisobotlar elektron shaklda, onlayn rejimda taqdim etiladi, moliyaviy jarayonlar avtomatlashtiriladi, buxgalteriya ma'lumotlarining ishonchliliigi ortadi, ichki nazorat mexanizmlari mustahkamlanadi va qaror qabul qilish tezligi oshadi.

Elektron imzoning joriy qilinishi natijasida hujjatlarning haqiqiyiligini kafolatlash, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni minimallashtirish, qog'ozbozlikdan voz kechish va vaqt sarfini qisqartirishga erishiladi. Bundan tashqari, elektron hujjat aylanishi orqali xizmat va tovarlar bilan bog'liq operatsiyalarni tartibga solish osonlashadi, bu esa nafaqat buxgalteriya hisobida, balki umumiy boshqaruvda ham sezilarli yengilliklarni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ayrim holatlarda axborot xavfsizligiga oid xavotirlar, elektron imzoga doir ishonchsizlik holatlari ham mavjud.

4 O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-apreldagi "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi 611-II-son Qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/165079>

Tahlil natijalariga ko'ra, mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur deb hisoblanadi: birinchidan, har bir klaster subyekti doirasida elektron hisob va elektron imzo tizimi bo'yicha mas'ul mutaxassis tayinlanishi lozim. Ikkinchidan, Davlat soliq qo'mitasi hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda sohaga oid seminar-treninglar, amaliy o'quv dasturlari muntazam tashkil etilishi kerak. Uchinchidan, qonunchilikdagi murakkab va chalkash me'yoriy hujjatlarni soddalashtirish, metodik tavsiyalar va texnik reglamentlarni klaster subyektlari faoliyatiga moslashtirish muhimdir.

Yana bir muhim jihat shundaki, elektron imzoning joriy etilishi faqat texnologik yangilik sifatida emas, balki klaster ichidagi ish samaradorligini oshiruvchi, xarajatlarni kamaytiruvchi, shaffoflikni ta'minlovchi, investor ishonchini mustahkamlovchi strategik vosita sifatida ko'rilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, elektron imzoning buxgalteriya hisobidagi roli ortib borayotganini inobatga olib, uni tizimli joriy etish va ommalashtirish klaster iqtisodiyotining zamonaviy raqamli bosqichga o'tishida muhim turtki bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa shuki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi Respublikamizning global axborot hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayonning ajralmas qismi bo'lgan elektron hujjat aylanish tizimini avtomatlashtirishda elektron raqamli imzodan foydalanish korxonalar va tashkilotlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, xodimlarning mehnat samaradorligini yuksaltirish va ish vaqtini samarali boshqarish imkonini beradi.

Elektron hujjat aylanishini joriy etish borasidagi davlat siyosati – elektron hujjatlarning keng qo'llanilishini ta'minlash, ishtirokchilarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, foydalanish standartlari, me'yor va qoidalarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Paxta-to'qimachilik klasterlarida buxgalteriya hisobining samaradorligi elektron imzoning joriy etilishi bilan yanada oshadi. Ushbu texnologiya nafaqat ish jarayonlarini yengillashtiradi, balki ma'lumotlar xavfsizligi, moliyaviy shaffoflik va qonuniylikni ta'minlashda ham muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Maqolada ilgari surilgan taklif va tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilsa, klaster subyektlarining moliyaviy boshqaruv tizimida yuksak natijalarga erishish, buxgalteriya hisobi sohasida esa zamonaviy va ishonchli yondashuvlarga asoslangan faoliyat yuritish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi Qonuni, 2004-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonuni, 2003-yil.
3. Soliq kodeksi (yangi tahrir), 2020-yil.
4. Qosimov B. va boshqalar. Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. Bahromov I. R. Klaster tizimlarida boshqaruvning zamonaviy mexanizmlari. – Toshkent, 2021.
6. Agrobiznes va raqamlashtirish: ilmiy-amaliy tahlil / Tahr. Qodirov J. – Toshkent, 2023.
7. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari: <https://stat.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi sayti: <https://mitc.uz>
9. Sharifov A. Elektron hujjat aylanmasi va uning afzalliklari. – Iqtisodiy tahlil jurnali, №4, 2023.
10. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, O'QRQ-421, 13-aprel 2016-yil.
11. <https://mf.uz> – O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100